

GEOTECHNICS

ЗМІНА СТРУКТУРИ ВОДИ В ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ ПІД ЧАС МАСОВИХ ВИБУХІВ В КАР'ЄРАХ

Ищенко К.С.

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Україна
ORCID.org/ 0000-0003-2237-871X

Коновал В.М.

Кандидат технічних наук, доцент, каф. промислового та цивільного будівництва Черкаського державного технологічного університету, Україна
ORCID.org/ 0000-0002-6740-6617

CHANGES IN WATER STRUCTURE IN ROCKS DURING MASS EXPLOSIONS IN QUARRIES

Ishchenko K.

Doctor of Technical Sciences (D.Sc), Senior Researcher in Department of Geomechanical of Mineral Open-cast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM, NAS OF UKRAINE), Ukraine
ORCID.org/ 0000-0003-2237-871X

Konoval V.

Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor kaf. Industrial and civil construction Cherkassy State Technological University, Ukraine
ORCID.org/ 0000-0002-6740-6617

Анотація

В статті наведено результати досліджень о ролі води, зміни її структури в півках пір з урахуванням впливу водневих зв'язків в системі «вибух-вода» на тривалість дії вибуху і характер руйнування ґрунтів та гірських порід зарядами вибухових речовин (ВР). Доведено, що під дією тиску від вибуху зарядів ВР асоціації льоду подібної структури в ґрунтопородному масиві переходить в лід, який в півках між частинками та в тріщинах між блоками розширюється та порушує сформовану систему порід в масиві з подальшим розподілом тиску в них при зміні глибини ведення гірничих робіт в кар'єрах згідно закону Б. Паскаля та слідства з нього. Встановлено, що після вибуху заряду ВР в місцях спадання тиску проходить зворотній процес з виділенням міриад бульбашок розчинених у воді газів, які миттєво лопаються, викликають ланцюгову кавітацію, знемцнюючи та пептизуючи систему, що складається з ґрунтів, гірських порід, води та їх водневих зв'язків (ВЗ), які проникаючи в блоки породи по ослабленим тріщинам відокремлюють їх від масиву з подальшим їх дробленням. Отримані результати досліджень будуть враховані при розробці ефективних заходів по покращенню руйнування гірських порід, екологічної та сейсмічної безпеки ведення гірничих робіт з подальшим їх використанням при видобутку корисних копалин в кар'єрах.

Abstract

The article presents the results of research on the role of water, changes in its structure in the pores, taking into account the influence of hydrogen bonds in the "explosion-water" system on the duration of the explosion and the nature of destruction of soils and rocks by explosive charges. It is proved that under the action of pressure from the explosion of explosive charges the association of ice-like structure in the soil massif turns into ice, which expands in the films between particles and in cracks between blocks and breaks the formed system of rocks in the massif. in quarries according to the law of B. Pascal and its investigation. It is established that after the explosion of the explosive charge in places of pressure drop, the reverse process takes place with the release of myriads of bubbles of water-dissolved gases, which instantly burst, cause chain cavitation, weakening and peptizing the system consisting of soils, rocks, water and their hydrogen compounds. tongues, which penetrating into the blocks of rock through weakened cracks separate them from the array with their subsequent fragmentation. The obtained research results will be taken into account in the development of effective measures to improve the destruction of rocks, environmental and seismic safety of mining operations with their subsequent use in the extraction of minerals in quarries.

Ключові слова: гірський масив, кар'єр, свердловинний заряд, вибухова речовина, вибух, вода, тріщина.

Keywords: massif, quarries, blasthole, explosive, blast, water, crack.

Постановка проблеми. Характерна особливість розробки родовищ корисних копалин відкритим способом – це значне збільшення глибини кар'єрів та відповідне зростання обсягів видобутку гірських порід у масивах, що пересічений значною мережею водоносних горизонтів. Особливо наочно це проглядається на прикладі залізорудних кар'єрів Кривбасу та Полтавського ГЗК. Якщо в 70-ті роки минулого століття обводненість гірських порід на кар'єрах ІнГЗК та ПівдГЗК становила лише 32-45%, то на початку XXI століття вона зросла до 60-85%. Так, нині обводненість порід залізорудних кар'єрів Кривбасу перевищила 90% (ПівнГЗК та ІнГЗК), а на Полтавському ГЗК досягла 85%. Причому на гранітних кар'єрах України вона також досить висока і коливається від 30 до 90%, а на кар'єрах з видобутку флюсових вапняків та доломітів знаходиться в межах 10-30%.

Зростання обводненості гірських порід на кар'єрах негативно позначається на ефективності буропідричних робіт, як по якості дроблення, так і з позиції економії процесів вибухової відбійки. При цьому ефективність підричних робіт залежить від багатьох факторів, у тому числі від фізико-механічних властивостей та структурних особливостей масиву гірських порід, його гідрогеологічного стану, діаметру заряду свердловин, просторового розміщення заряду в масиві, схем підривання, конструкції заряду, типу ВР та ін. [1]. Також слід зазначити, що важливим аспектом у підвищенні ефективності руйнування гірських порід насичених водою є присутність зв'язаної води в масиві, що впливає на міцнісні властивості порід, які необхідно враховувати при оцінці можливої зміни характеру їх вибухового дроблення. Зокрема доведено, що якщо в сухих породах основними механізмами впливу на них вибуху заряду ВР є ударна хвиля, що з відстанню переходить у хвилю напружень, і продукти детонації, що розширюються, то в породах насичених водою з'являються механізми впливу на породу, пов'язані з водою, її нагріванням з подальшим випарюванням, зміщенням та витісненням. Так, при вибуху заряду в заповненій водою зарядній порожнині енергія ВР витрачається на нагрівання води і збільшення кінетичної енергії прилеглих до поверхні частинок води (молекул), що утворюється після детонації ВР в газовій порожнині. При великих швидкостях розширення порожнини виникає ударна хвиля, яка навантажує породу і сприяє її попередньому руйнуванню. Продукти детонації, що розширюються, сприяють проникненню (нагнітання) води в утворені хвилею напружень тріщини, змінюючи характер руйнування породного масиву.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Встановлено, що гірські породи та пов'язані між ними глинисті ґрунти в природних умовах завжди містять вологу, яка виконує роль сполученої матриці, але вона і руйнує подібні системи, що має актуальне значення при веденні вибухових робіт, як у підземних умовах, так і на відкритих розробках при видобуванні корисних копалин (КК).

Відомо, що вода (водні розчини електролітів) є одним з основних елементів ґрунтів і породних масивів, яка першою сприймає всі фізико – хіміко – механічні впливи, у тому числі динамічного навантаження, викликаного дією вибуху.

Дія вибуху пов'язана з миттєвим підвищенням тиску, температури та виділення великої кількості газів у ґрунтових і породних масивах. Відповідно до закону В. Генрі розчинність газів у воді прямо пропорційна зростанню тиску і, навпаки, при спаданні тиску відбувається зворотний процес, з виділенням міріад бульбашок розчинних у воді газів. При цьому бульбашки миттєво лопаються, викликаючи у плівках води між частинками ланцюгову кавітацію. Остання, спучує, руйнує і пептизує ґрунти і породи в результаті схлопування стінок бульбашок і тиску, що розвивається при цьому, в кількості десятків тисяч атмосфер.

У геомеханіці доведено, що глинисті ґрунти та породи розглядаються як суцільне середовище з межею міцності та критеріями граничного стану. На взаємодію води з поверхнею частинок (молекул), що знаходяться в природному стані, впливає на міцність порід, яка змінюється з глибиною, де воді відводиться одна з головних ролей у формуванні геомеханічних властивостей ґрунтів та порід. При цьому глинисті ґрунти та породи при насиченні їх до рівноважних станів вологою сприяють формуванню активних центрів, що утримують молекули води, які перебувають у компенсаційному стані. Отже, ця вільна енергія систем дорівнює нулю, а ентропія та аморфність їх досягають свого максимуму.

Міцність, яка впливає на характер руйнування ґрунтів і породних масивів, зокрема під дією вибуху, наводяться як процеси, що протікають у часі, обумовлені наявністю водневих зв'язків (ВЗ) на поверхні частинок (молекул) і по стінках тріщин у плівках між моно шарами молекул води [2]. Причому ВЗ встановлюються відповідно до величин зовнішніх навантажень від ваги стовпа ґрунту і породи, будучи зворотним реактивним тиском, спрямованим проти дії зовнішніх навантажень. Розподіл тиску в ґрунтах і породних масивах по глибині відповідає закону Б. Паскаля [3].

За своїми фізичними властивостями та будовою структури ґрунти та породи близькі до води. Таким чином, з глибиною ведення гірничих робіт протидія ВЗ наростає, а рівновагу в системі фізико-хімічних зв'язків можна представити як рівновагу сформованих і отриманих розривів ВЗ. Вода є незвичайним мінералом з аномальними властивостями, що у всіх геологічних процесах відводиться особливе місце. Першим на ці процеси звернув увагу

В.І. Вернадський ще у 30-ті роки минулого сторіччя [4]. Вона може поводитися подвійно: як квазікристалічна, тобто коли її молекули впорядковуються і міцність системи зростає і, навпаки – аморфна при знеміцненні молекул води та падінні міцності без зміни вологості ґрунтів та порід.

Зі сказаного випливає, що вода в плівках з її ВЗ є особливою матрицею для глинистих ґрунтів, а для

гірських порід таких як, наприклад: аргіліти, амфіболіти, глинисті пісковики та ін. ВЗ сформовані через кристалогідрати, які мають складну ячеїсто-глобулярну будову.

Відомо, що утримувана ґрунтом і породою вода поділяється на пов'язану та вільну. При зміні стану системи, як правило, розрізняють [2, 5]: статичні (квазістатичні), стаціонарні та перехідні процеси. Останнім поділ води, що утримується, на пов'язану і вільну має умовний характер і, як зазначає Ф. Д. Овчаренко [6], найбільш правильно утримувану воду ґрунтом слід підрозділяти на основі енергетичних уявлень, оскільки зміна стримувальних сил відбувається поступово, як в аморфних середовищах.

Тетраедрична будова молекул води у матричному вигляді адекватно відбилося на будові при формуванні глинистих мінералів порід. Останні мають велику поверхневу енергію, яка проявляється через теплоту змочування-набування при взаємодії з водою. Так, при дії високих тисків при сорбції та утворенні перших моно шарів води на поверхні частинок та змочуванні поверхні стінок тріщин поглинається одним грамом води і супроводжується виділенням 340 Дж (80 кал.) тепла. Таку ж кількість тепла треба витратити, щоби висушити породу на один грам води. При цьому найбільша кількість тепла виділяється при сорбції перших моно шарів молекул води поверхнею частинок, а в подальшій сорбції моно шарів води теплота змочування-набування зменшується, відповідно в моно шарах змінюється і тиск. Утримання перших моно шарів води лежить на поверхні частинок і за різними даними становить кілька десятків тисяч атмосфер (37-50 тис. атм.). З віддаленням від поверхні частки тиск падає до атмосферного стану [6] або тиску на глибині, що розглядається. Між теплотою змочування-набування та потенціалом тиску в плівках води існує паралелізм [7].

Утримувана ґрунтом вода в плівках є сумішшю, що складається з асоціації з льоду подібної структури і рідкої води, тому називають її ще «рідким льодом» [4].

Наведені вище процеси переважно мають місце при руйнуванні ґрунтів і порід, викликані дією динамічних навантажень (вибухом). У зв'язку з чим вони можуть розглядатися з енергетичної точки зору, як послідовна зміна тиску при переході від одного рівноважного стану в інший.

Мета та постановка завдання досліджень.

Метою роботи є встановлення ролі води, зміни її структури в плівках пір з урахуванням впливу водневих зв'язків на тривкість і характер руйнування ґрунту та гірських порід енергією вибуху зарядів вибухових речовин (ВР), розподілом тиску в них з урахуванням зміни глибини ведення гірничих робіт згідно закону Б. Паскаля та слідства з нього.

Виклад основних результатів. Розглянемо процеси, що протікають з водою під час вибуху в ній ВР, розміщеного в свердловині суцільно ґрунтового та породного масиву.

Зважаючи на те, що вода вважається слабкою на стискання рідиною, що складається з асоціацій подібної льоду структурою на основі ВЗ, то при миттєвому зростанні тиску під час вибуху в ній ВР, асоціації її переходять у лід. Тоді, залежно від швидкості навантаження та її деформування, вода поведеться по-різному. Так, при малих швидкостях навантаження відбуваються пружно-пластичні деформації, а при великих швидкостях – крихке руйнування подібно до льоду. Під час вибухів вода поведеться як тверде тіло з крихким руйнуванням у першій зоні, на контакті з ВР, з поступовим переходом до пружно-пластичного деформування.

Розглянемо модель суцільно ґрунтового та породного масиву, насиченого водою, згідно закону Б. Паскаля [3], як єдину полімерну молекулу, котра формується на розривах та під час відновленню водневих зв'язків. Це означає, що якщо в одній з точок відбувається різке збільшення тиску або фізико-хімічна дія на полімерну молекулу – матрицю води, то цей стан передається всій масі води, що знаходиться в даному ґрунтовому та породному масиві. Це також стосується осушення і зволоження при рівноважних станах, які встановлюються відповідно до термодинамічних умов у точці, що розглядається. Так, при вибуху заряду ВР у перші секунди виникає стрибок високого тиску та температури. Молекули води при цьому набувають особливої активності і вода миттєво переходить у льоду подібний стан та розширюється.

Встановлено, що всі ґрунти та породи мають велику спорідненість з водою, оскільки вони утворилися в її присутності і участі та за своїми фізичними властивостями і будовою структури адекватні. У зв'язку з цим, ґрунти та породи ближче стоять до рідин, ніж до твердих тіл. З цього випливає, що вода є несучою матрицею ґрунтових і породних масивів, що зв'язує їх в єдине ціле і надає їм властивості аморфних середовищ, а саме, що молекули води надають їм дворівневу будову. Тоді маємо, що з кінцевого їхнього боку – квазікристалічна впорядкована будова, а з іншого – водневої – навпаки знеміцнення, тобто аморфно нестійкий ентропійний стан.

Враховуючі ці обставини розрахунок тиску (P) в ґрунтовому та породному масиві виконаємо згідно закону Б. Паскаля [3],

$$P = gH\gamma_2 s$$

де P – тиск, Па; $g = 9,8$, Н/кг – прискорення сили тяжіння; H – глибина над площиною S , м; γ_2 – щільність насиченого водою ґрунту та породи, кг/м³, S – питома площа на глибині H , м².

Тоді механізм руйнування ґрунтового та породного масивів є наслідком закону Б. Паскаля [3], який полягає в тому, що в контурній зоні на уступі блоку кар'єру має місце зростання тиску в поровій воді, що рухається при вибуху ВР, у стільки разів, у скільки менше площа яка наближена до масиву,

зв'язаних між собою ґрунту та порід. Необхідно врахувати те, що вода має не значні зміни об'єму при стисканні тоді відповідно до закону Б. Паскаля на кожному з горизонтів кар'єру, що розглядається, тиск буде для кожної точки своїм і однаковим. Це говорить про те, що вода в однаковому комплексі, що визначається як система «ґрунт+породний масив» за рахунок утворення ВЗ – є єдиною полімерною молекулою. Найменші зміни тиску в одній із точок товщі породного масиву позначаються на всій масі води в ґрунтовому та породному масиві [2, 8].

Отже, якщо розглядати систему «вибух-вода», то стосовно ґрунтового та породного масивів під дією тиску від вибуху заряду ВР, асоціації подібної льоду структурою переходять у кригу, яка в плівках між частинками і в тріщинах між блоками породних масивів розширюється і порушує систему. Тоді у створеному вибухом динамічного навантаження вода шукає вихід і знаходить слабкі місця в основах та підніжжях схилів, уступах кар'єрів та підземних виробках. Після вибуху слідує різкий спад тиску другої стадії руйнування ґрунтів та порід водою насиченою газами. Внаслідок зниженого тиску на місці підірваного заряду відбувається зворотний процес із виділенням міриад бульбашок розчинених у воді газів. Бульбашки розчину води і газів миттєво лопаються, викликають ланцюгову кавітацію. Остання знеміцнює та пептизує систему (розщеплювання агрегатів, що виникли при коагуляції дисперсних систем на первинні частинки під дією рідкого середовища – води), що складається з ґрунтів, гірських порід, води та її ВЗ і проникаючи по ослабленим тріщинах відокремлює блоки породи. Порушення стійкості схилів, укосів бортів кар'єрів та гірничих виробок у шахтах багато в чому залежить від технології проведення вибухових робіт та впливу їх на розвиток небажаних техногенних явищ, пов'язаних із втратою міцності ґрунтів та гірських порід.

Висновки. Підводячи підсумки, можна сказати наступне:

– що водневі зв'язки в системі «вибух-вода» впливають на тривалість дії вибуху і характер руйнування ґрунту та гірських порід зарядами вибухових речовин (ВР), а урахування ролі води, зміни її структури в плівках пір дозволить оцінити її ефективність при руйнуванні порід вибухом;

– доведено, що під дією тиску від вибуху зарядів ВР асоціації подібної льоду структури в

ґрунтопородному масиві переходить в лід, який в плівках між частинками та в тріщинах між блоками розширюється та порушує сформовану систему порід в масиві з подальшим розподілом тиску в них при зміні глибини ведення гірничих робіт в кар'єрах згідно закону Б. Паскаля та слідства з нього;

– встановлено, що після вибуху заряду ВР в місцях спадання тиску проходить зворотній процес з виділенням міриад бульбашок розчинених у воді газів, які миттєво лопаються, викликають ланцюгову кавітацію, знеміцнюючи та пептизуючи систему, що складається з ґрунтів, гірських порід, води та їх водневих зв'язків (ВЗ), які проникаючи в блоки породи по ослабленим тріщинам відокремлюють їх від масиву з подальшим його дробленням.

Отримані результати досліджень будуть враховані при розробці ефективних заходів по покращенню руйнування гірських порід, екологічної та сейсмічної безпеки ведення гірничих робіт з подальшим їх використанням при видобутку корисних копалин в кар'єрах.

Список літератури

1. Ефремов Э.И., Мячина Н.И., Никифорова В.А. Влияние свойств горных пород на характер разрушения при взрыве / Методы и средства разрушения горных пород. М.: Из-во МГГУ, 2001. С.445-455.
2. Артеменко Т.К. Применение термодинамики влаги и газов в углях, породах, соли к их выбросам в шахтах / Науковий Вісник НГАУ. 1999. №6. С.8-10.
3. Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика. Учебник для 6-7 классов средней школы. М.: Издательство «Просвещение», 1986. 320 с.
4. Вернадский В.И. История природных вод. Избр. соч. Т. 4, кн. 2. М.: АН СССР, 1960. С.16.
5. Гольдштейн М.Н. Механические свойства ґрунтов. М.: Стройиздат, 1973. 375 с.
6. Овчаренко Ф.Д. Гидрофильность глин и глинистых минералов. К.: АН УССР, 1961. 291 с.
7. Думанский А.В. Лиофильность дисперсных систем. К.: Изд. АН УССР, 1962. С. 55-60.
8. Артеменко Т.К., Ищенко К.С., Коновал В.Н, Логвина Л.А, Ищенко А.К. Влияние закономерностей изменения физико-механических и химических свойств ґрунтопородного массива на его сдвигание при подработке / Науковий Вісник НГУ. 2005. №12. С. 3-12.